

APORTACIONES COROLÓGICAS A LOS LUCÁNIDOS (COLEOPTERA, LUCANIDAE) DE GALICIA

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

² Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Dirección Xeral de Montes, Xunta de Galicia, Apartado 127. 36080 - Pontevedra (España).

(Recibido el 20 noviembre de 2012, aceptado el 10 de diciembre de 2012)

Resumen: Se enumeran los ejemplares pertenecientes a la familia Lucanidae (Coleoptera) aportados a la colección LOU-Arthr del Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán.

Palabras clave: Coleoptera, Lucanidae, Corología, Galicia, NO España, LOU-Arthr.

Abstract: We show the data of specimens from Lucanidae (Coleoptera) donated in 2013 to the LOU-Arthr collection of CIF de Lourizan.

Keywords: Coleoptera, Lucanidae, Chorology, Galicia, NW Spain, LOU-Arthr.

INTRODUCCIÓN

En la línea de trabajos anteriores para el orden Lepidoptera, enumeramos las entradas de material entomológico en la colección LOU-Arthr del Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán (Lourizán, Pontevedra), correspondientes a la familia Lucanidae (Coleoptera) capturados fundamentalmente en el territorio de Galicia y que han sido depositados en dicho Centro en 2012.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se aportan los datos que figuran en las etiquetas de los especímenes, como su determinación, país, provincia, municipio y lugar, georreferenciación, fecha, ecología y legatarios.

Ya se ha dicho que todos los ejemplares se encuentran depositados en el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán (Pontevedra) en la colección LOU-Arthr.

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. La mayoría de los ejemplares fueron hallados muertos y recogidos para su preparación posterior.

En el orden taxonómico seguimos a BARTOLOZZI [2013] y en la nomenclatura tanto a BARTOLOZZI (l.c.) como a LÓPEZ-COLÓN (2000).

RESULTADOS

TAXONES (4)

Dorcus parallelipedus (Linnaeus 1785)
Lucanus (Lucanus) cervus (Linnaeus 1758)
Sinodendron cylindricum (Linnaeus 1758)
Platycerus spinifer Schaufuss 1862

CITAS (110)

Dorcus parallelipedus (Linnaeus 1785)
España, A Coruña: Carnota, Carnota, 29TMH94, 15 m, 25/04/2001, R. Pino & J.J. Pino, LOU-Arthr 1545.

España, León: Posada de Valdeón, Caín, ruta del Cares, 30TUN4586, 490 m, 08/08/1992, J.J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 40050.

España, Lugo: Pobra de Broullón, Saa, 29TPH3335 715638, 450 m, 01/09/1998, J.J. Pino, LOU-Arthr 40061.

España, Ourense: Padrenda, Gorgua, 29TNHG7126 759088, 950 m, 02/07/1991, J.J. Pino, LOU-Arthr 40052, J.J. Pino, LOU-Arthr 40053.

España, Pontevedra: Cangas, pr. Cangas, 29TNG17193 78736, 80 m, 20/06/2007, R. Pino, LOU-Arthr 1154 ♀. Cangas, Coiro, Alto de la Portela, 29TNG1776282329, 145 m, 07/06/2000, J.J. Pino, LOU-Arthr 40048, LOU-Arthr 40049; *Ibidem*, 15/10/2008, J.J. Pino, LOU-Arthr 40047.

Cangas, Coiro, carballeda, 29TNG19388276, 300 m, 31/12/1989, J.J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 40044-40045, LOU-Arthr 40055, LOU-Arthr 40062, LOU-Arthr 40063, LOU-Arthr 40046. Cangas, Darbo, Salgueirón, 29TNG1729977981, 22 m, 01/07/1977, J.J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 40054. Forcarei, Candán, Acibeiro, Devesa de Pau Direito, 29TNH5968217559, 862 m, 28/07/1990, J.J. Pino, LOU-Arthr 40051. Meaño, 29TNH10, J. Gómez, LOU-Arthr 40143. Pontevedra, sin localidad, LOU-Arthr 40136-40140. Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4387762501, 60 m, 08/05/1982, J.J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 40041-40043, LOU-Arthr 40121-40125, LOU-Arthr 40060, LOU-Arthr 40058-40059, LOU-Arthr 40056-40057.

Lucanus (Lucanus) cervus (Linnaeus 1758)

España, León: Posada de Valdeón, Caín, ruta del Cares, 30TUN4586, 490 m, 08/08/1992, J.J. Pino & R. Pino, LOU-Arthr 40091. Vegas del Condado, Villamayor, 29TPH8312, 434 m, /08/1979, J. González, LOU-Arthr 50057 ♂.

España, Ourense: Carballeda de Valdeorras, Trevinca, laguna glaciaria bajo Trevinca norte, 29TPG8369380999, 1820 m, 15/07/1991, J.J. Pino, LOU-Arthr 40071 ♂. Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7024681640, 127 m, 18/08/2004, R. Pino, LOU-Arthr 40097.

España, Pontevedra: Bueu, Bueu, centro ciudad, 29TNG1759586005, 8 m, 02/06/2009, J.J. Pino, LOU-Arthr 40080 ♀. Bueu, pr. Bueu, IES Carballeira, 29TNG1750 185427, 17 m, 19/06/2008, J.J. Pino, LOU-Arthr 40083 ♀.

Bueu, Ermelo, Carballal, 29TNG1938382766, 330 m, 25/07/1990, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40087 ♀. Caldas de Reis, Godos, 29TNH21, 65 m, 17/08/2003, *J. Gómez*, LOU-Arthr 40131 ♂. Cangas, pr. Cangas, 29TNG1778479058, 12 m, 18/05/1992, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40075 ♂. Cangas, pr. Cangas, 29TNG17787905, 12 m, 17/06/1999, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40090 ♀. Cangas, pr. Cangas, 29TNG177790, 12 m, 05/06/2003, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40093 ♀. Cangas, pr. Cangas, 29TNG1719378736, 80 m, 20/06/2007, *R. Pino*, LOU-Arthr 1365 ♀. Cangas, pr. Cangas, O Forte, 29TNG18578 79352, 10 m, 30/06/2000, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1256 ♀. Cangas, pr. Cangas, Post Galax, carretera, 29TNG1766779768, 35 m, 20/06/2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40068 ♂; *Ibidem*, 30/05/2007, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40079 ♀. Cangas, Cangas. Nazaret, 29TNG1765379213, 24 m, 07/06/1994, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40088 ♀. Cangas, Coiro, A Rúa, 29TNG1941279521, 25 m, 05/06/1994, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40065 ♂. Cangas, Coiro, Alto de la Portela, 29TNG1776282329, 145 m, 18/06/2009, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40069 ♂. Cangas, Darbo, 29TNG1778, 65 m, 2005, *R. Pino*, LOU-Arthr 50063 ♂. Cangas, Darbo, Balea, 29TNG17, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 50061 ♀. Cangas, Darbo, Liméns, 29TNG1567878779, 35 m, 12/07/2003, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40099 ♂. Cangas, Darbo, Liméns, 29TNG1567878779, 35 m, 02/07/2004, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40073 ♂. Cangas, Darbo, San Pedro, 29TNG1782980619, 38 m, 17/07/2000, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40095 ♂. Cangas, Darbo. Carretera nueva, 29TNG1751779125, 25 m, 12/05/1990, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40086 ♀; *Ibidem*, 12/05/1990, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 50064 ♂. Cangas, Darbo. Carretera nueva, 29TNG1751779125, 25 m, 19/07/1997, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40096 ♀. Cangas, Darbo. Piedra Alta, 29TNG1750678349, 24 m, 03/07/1992, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40064 ♂; *Ibidem*, 28/05/1990, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40078 ♀; *Ibidem*, 03/07/1991, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40076 ♂; *Ibidem*, 23/06/1994, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40072 ♂; *Ibidem*, 14/07/1994, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40074 ♂; *Ibidem*, 07/07/2000, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40089 ♀. Cangas, Darbo. Piedra Alta, Lavapiés, Massó, 29TNG1751778275, 11 m, 03/07/1994, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40082 ♀. Cangas, Darbo. Sierra Poniente, 29TNG1706878530, 72 m, 09/08/2004, *R. Pino*, LOU-Arthr 40085 ♀; *Ibidem*, 20/06/2009, *R. Pino*, LOU-Arthr 11543 ♂. Crecente, Crecente, 29TNG6416666959, 216 m, 26/06/1992, *R. Pino*, LOU-Arthr 40067 ♂. Marín, Mogor, matadero, 29TNG2587395151, 90 m, 06/06/2000, *R. Pino*, LOU-Arthr 1167 ♂. Pontevedra, Lourizán, 29TNG29, 20 m, 23/08/1996, *Lombardero*, LOU-Arthr 40132 ♀; *Ibidem*, LOU-Arthr 40129 ♂; *Ibidem*, LOU-Arthr 40130 ♂; *Ibidem*, LOU-Arthr 40133 ♀; *Ibidem*, LOU-Arthr 40134 ♀; *Ibidem*, LOU-Arthr 40135 ♀. Salvaterra de Miño, Corzans, A Fraga, 29TNG43877 62501, 60 m, 02/06/1987, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40094 ♀; *Ibidem*, 21/07/1992, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40081 ♀; *Ibidem*, 02/07/2000, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-

Arthr 40066 ♂; *Ibidem*, 29/07/2000, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40098 ♀; *Ibidem*, 28/06/2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40070 ♂; *Ibidem*, 23/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40119 ♂; *Ibidem*, 23/06/2009, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40120 ♀; *Ibidem*, 15/06/2010, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40084 ♀. Vilaboa, Monte Jaján. Santa Cristina de Cobres, 29TNG2673089035, 520 m, 13/06/1985, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40092 ♀; *Ibidem*, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40077 ♂.

Platycerus spinifer Schaufuss 1862

España, Lugo: Cervantes, Ancares, 3 Obispos, 29TPH7369 4100, 1650 m, 10/07/1990, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40106 ♀. Cervantes, Ancares, Camino a 3 Obispos, 29TPH73624192, 1450 m, 10/07/1990, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40105 ♀. Cervantes, Ancares, Caniveliñas, 29TPH71434482, 950 m, 14/04/1990, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40103 ♂; *Ibidem*, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40104 ♀. Cervantes, Ancares, Mustallar, 29TPH7474245293, 1377 m, 09/07/1990, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40110 ♀. Chantada, 29TNH9619520534, 610 m, 30/04/1997, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40111 ♂. Folgoso do Courel, Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5575919711, 1260 m, 11/07/1992, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40109 ♀. España, Ourense: A Veiga, A Ponte, campos del prevalle, 29TPG7473980159, 1146 m, 14/05/2011, *J.J. Pino, R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 40141 ♂; *Ibidem*, *J.J. Pino, R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 40142 ♂. A Veiga, Trevinca. Xares subida, 29TPG773207848, 1300 m, 14/06/2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 40100 ♂; *Ibidem*, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 40101 ♂; *Ibidem*, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 40102 ♂. Carballeda de Valdeorras, Trevinca, Casaio, Fonte da Cova, 29TPG8646187622, 1770 m, 17/06/1989, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40112 ♀. España, Pontevedra: Cangas, Coiro, carballal, 29TNG1938 8276, 300 m, 07/05/1989, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 40107 ♂. Forcarei, Candán, Ameixedo, 29TNH6210514084, 530 m, 28/04/1990, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40108 ♂.

Sinodendron cylindricum (Linnaeus 1758)

España, Lugo: Cervantes, Ancares, Camino a 3 Obispos, 29TPH7362241929, 1450 m, 10/07/1990, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40117 ♀. Cervantes, Ancares, Río Ortigal, 29TPH7393443206, 1110 m, 07/07/1990, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40118 ♂. Folgoso do Courel, Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5539819019, 1240 m, 06/07/1990, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 40113 ♀, LOU-Arthr 40114 ♂, LOU-Arthr 40115 ♂, LOU-Arthr 40116 ♂.

BIBLIOGRAFÍA

- LÓPEZ-COLÓN, J.I. 2000. Familia Lucanidae. En: Coleoptera, Scarabaeoidea I. Martín-Piera, F. & López-Colón, J.I., 2000. Fauna Ibérica, vol. 14. Ramos, M.A. et al. (eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid: 43-64.
- BARTOLOZZI, L. (2013) Fauna Europaea: Lucanidae. In: Alonso-Zarazaga, M.A. (2013) Fauna Europaea: Coleoptera. Fauna Europaea version 2.5, <http://www.faunaeur.org>.